

02

Gobernanza

VUI

Ventanilla Única de Inversión

- 1 • Reglamentación Comité Público-Privado
 - Recomendaciones, Matriz RACI y Matriz de Stakeholders
- 2 • Reglamentación del 1644
 - Se ha trabajado con Procolombia y se generó un primer borrador

Gobernanza

ENTIDADES

Gobernanza regulatoria (Decretos y proyectos de resolución y reglamento)	
CPP	IED - SIFAI

Gobernanza funcional – Grupo ejecutor			Gobernanza funcional – Junta Directiva		Asesoría estratégica	Aliado operativo
Unidad Coordinadora del Programa - UCP	GERENCIA VUI	FIDUCOLDEX	MINCIT	PROCOLOMBIA	BID	CONFECÁMARAS

CRITERIOS

R: Responsable
A: Aprobador
C: Consultado
I: Informado

LO MANDATORIO Políticas públicas, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos
LO ESTRATÉGICO Planes, programas, proyectos
LO TÁCTICO Diseño, contratación, implementación
LO OPERATIVO Pilotos, puesta en marcha, operación y mantenimiento

Gobernanza – Matriz RACI

Responsable

Aprobador

Consultado

Informado

	MANDATORIO	ESTRATÉGICO	TÁCTICO	OPERATIVO
CPP	R C	C I		
IED - SIFAI	R C I	C I		
UCP	I	R A C I	R A C I	R A C I
GERENCIA VUI	I	R C I	R A C I	R A C I
FIDUCOLDEX		I	R A C I	R A I
MINCIT	R A C I	R A C I	R I	I
PROCOLOMBIA	R A C I	R A C I	R I	I
BID	C I	A C I	C I	I
CONFECÁMARAS	I	I		R C I

Gobernanza – Matriz de Stakeholders

Gobernanza – Matriz de Stakeholders

